

Návrh typologie výzkumných organizací pro analýzu mezinárodní spolupráce v rámcových programech

S využitím údajů o mezinárodní spolupráci v programu Horizont 2020 (H2020) byly analyzovány charakteristické rysy participace českých výzkumných organizací (VO) v kolaborativních projektech výzkumu a vývoje (VaV). Na základě tří kvantitativních indikátorů – podílu příspěvku z projektů H2020 na celkové účelové podpoře VO, podílu VO v celkové podpoře všech účastníků projektu a počtu řešených projektů, byly identifikovány čtyři typy účastí českých VO v mezinárodní spolupráci: (i) rozvoj a uplatnění vlastní excelence ve VaV, (ii) selektivní zapojení do vybraných projektů mezinárodní spolupráce, (iii) extenzivní a podpůrná role a (iv) sporadická participace v mezinárodních projektech. Tyto čtyři typy participace se vyskytují ve všech sektorech VaV (VŠ, ústavů AV ČR, resortních VO i VO se statutem obchodní společnosti). Mezi instituce typu (i) a (ii) patří zejména fakulty a výzkumná centra VŠ a ústavy AV ČR. Intenzitu mezinárodní spolupráce určuje rovněž mise VO. Resortní VO a podniky, které cílí na VaV orientovaný směrem ke komerčním potřebám, mají spektrum kolaborativních projektů omezenější a zapojení resortních veřejných výzkumných institucí do mezinárodní spolupráce je, až na několik výjimek, nižší než ústavů AV ČR. K přesnějšímu vymezení skupin VO z hlediska zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce bude nutné kvantifikovat další indikátory charakterizující roli VO a fungování celého systému s využitím pokročilých statistických metod.

Klíčová slova: výzkumné organizace; kolaborativní projekty; mezinárodní spolupráce; Horizont 2020

Tomáš Vondrák
Zdeněk Kučera
Vladislav Čadil
Michal Pazour
Technologické centrum AV ČR
Praha, CZ

Recenzovaná vědecká stať
Obdrženo redakcí: 18. 1. 2021
Přijato k publikování: 22. 2. 2021

Proposal for a typology of research organizations for an analysis of international cooperation in Framework Programmes

Characteristic features of the participation of Czech research institutions (RI) were derived from the data on the international collaboration in the European Commission program Horizon 2020 (H2020). Three quantitative indicators have been used for the evaluation of the participation of the Czech subjects in the H2020 projects: namely (i) the fraction of the H2020 project support in the overall specific grant financing, (ii) fraction of the EC support of Czech participant in the whole EC support of the collaborative project, and (iii) the number of projects of the particular institution. Based on these three indicators, four types of the participation of the Czech RIs in the collaborative projects were identified: (i) an expansion and use of own R&D expertise, (ii) a selective participation in collaborative R&D projects, (iii) an extensive and support role, and (iv) a sporadic participation in projects. These four types are found in all R&D sectors (higher education/universities, Czech Academy of Science (CAS) institutes, R&D institutes established by particular ministries, and private commercial R&D establishments). Institutions of type (i) and (ii) include mainly faculties and research centres of universities and institutes of the CAS. The intensity if the international collaboration is affected also by the mission of RIs. RIs established by government and enterprises which are predominantly oriented towards commercial needs have a more limited spectrum of available collaborative projects. These RIs exhibit, save a few exceptions, a lesser involvement in international collaborative projects than universities and CAS. A more detail definition of the grouping

Tomáš Vondrák
Zdeněk Kučera
Vladislav Čadil
Michal Pazour
Technology Centre CAS
Prague, CZ

Peer-reviewed scientific paper
Received: 18. 1. 2021
Accepted for publication: 22. 2. 2021

of RI in terms of their involvement in international collaborative R&D will require an introduction of further quantitative indicators describing the roles of RIs and an application of advanced statistical methods.

Keywords: research organizations; collaborative projects; international cooperation; Horizon 2020

Úvod

V souvislosti s paradigmatem ekonomiky založené na znalostech a v souvislosti s rozvojem interdisciplinarity, komplexnosti a růstem nákladů na výzkum a vývoj (VaV) v posledních dvou dekáдах, vědní politiky jak vyspělých, tak také rozvíjejících se zemí kladou stále vyšší důraz na mezinárodní spolupráci ve VaV. Ta je totiž považována za významný zdroj pro zvyšování kvality VaV, za zdroj, který umožní realizaci finančně a znalostně náročného VaV [1] i VaV, jenž povede ke kvalitnějším poznatkům, k poznatkům reagujícím na globální výzvy či k rozvoji vysokoškolského vzdělávání [2]. Očekává se, že tyto přínosy se následně projeví vyšší inovativností ekonomik a povedou k růstu kvality života [3].

Přestože je mezinárodní spolupráce ve VaV významným tématem vědních politik vyspělých i rozvíjejících se zemí, většího významu nabývá spíše v ekonomicky nejvyspělejších zemích s vysoce rozvinutým vlastním VaV. V nich je vnímána jako nástroj, který umožňuje posilovat konkurenceschopnost jejich VaV, čelit rychlým technologickým změnám a novým globálním výzvám, jejichž řešení si vyžaduje interdisciplinární přístup a propojení stávajících výzkumných kapacit, což umožňuje sdílet know-how, technologie či laboratorní vybavení a generuje nové stimuly a poznatky [4]. Vysoká kvalita VaV prováděného ve vyspělých zemích působí jako zásadní faktor dalšího posilování mezinárodní výzkumné spolupráce. Přitahuje široké spektrum partnerů, zajišťuje lepší přístup k poznatkům VaV a současně indukuje vyšší schopnost poznatky dále využívat [5].

Také v České republice patří problematika mezinárodní spolupráce ve VaV k tématům vědní politiky. V současné době je rozvíjena Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ [6] a Akčním plánem mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017–2020 [7]. Podporována je národními programy, které se zaměřují na bilaterální a multilaterální spolupráci v základním výzkumu, participaci českých výzkumníků v mezinárodních vědeckých společnostech a organizacích, mobilitu výzkumníků, informační služby pro zapojení do Evropského výzkumného prostoru (ERA) a také na aplikovaný (podnikový) VaV, dále národními programy, jež umožňují participaci českých subjektů v evropských programech COST (základní výzkum) a EUREKA (aplikovaný VaV). O programech podpory mezinárodní spolupráce ve VaV pojednává jiný příspěvek uveřejněný v tomto vydání časopisu Ergo [8]. Kromě těchto programů mohou české subjekty využívat podporu evropských rámcových programů pro výzkum a technologický rozvoj, jako je současný program Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (H2020) [9] či připravovaný Horizont Evropa [10], který bude zahájen v roce 2021.

Kromě toho, že je mezinárodní spolupráce nástrojem vědních politik, je také předmětem výzkumu, a to již zhruba 50 let. Chen, Zhang a Fu [11] na základě rozsáhlé analýzy názvů článků, jejich abstraktů a klíčových slov identifikovali pět oblastí výzkumu mezinárodní spolupráce ve VaV: (i) motivy a faktory formující spoluprá-

ci, (ii) uspořádání spolupráce, (iii) přínosy spolupráce, (iv) kolaborativní sítě a (v) způsob evaluace a metodika výzkumu mezinárodní spolupráce. Z těchto oblastí výzkumu jsou pro formulování příslušných opatření vědní politiky a následnou tvorbu programů významné zejména motivy pro spolupráci a přínosy plynoucí ze spolupráce. V souvislosti s analýzou zapojení jednotlivých typů výzkumných organizací do mezinárodní spolupráce ve VaV je potřebné podívat se na motivy pro mezinárodní spolupráci ve VaV. Ty bývají sledovány na třech hierarchických úrovních – na úrovni státu, resp. poskytovatele účelové podpory, výzkumné organizace a výzkumníků, resp. výzkumných týmů. Jak uvádějí Boekholt et al. [12], na úrovni státu bývá rozvoj mezinárodní spolupráce motivován potřebou zvýšení kvality VaV (dosažení excelence, zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti ve VaV), sdílení nákladů na budování výzkumné infrastruktury či přístupu ke znalostem a technologiím v prioritních výzkumných oborech. Rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV na úrovni výzkumné organizace může být veden snahou o získání finančních prostředků na VaV (diverzifikaci finančních zdrojů), rozvojem mobility výzkumných pracovníků, přístupem k unikátnímu vybavení, snahou o zajištění komplementárních znalostí či zvýšení mezinárodní prestiže [13]. Motivů jednotlivých výzkumníků mohou spočívat ve specifických kompetencích spolupracujícího partnera, přístupu ke specifickým datům a vybavení či přátelských vztazích a předchozí spolupráci [14]. Nadto je mezinárodní spolupráce často nezbytným předpokladem dalšího kariérního rozvoje [15]. Rozdílné motivy pro zapojení do mezinárodní spolupráce ve VaV se odrážejí rovněž v rozdílné strategii výzkumných organizací (VO) k získávání mezinárodních grantů a projektů.

Na těchto hierarchických úrovních bývá také sledována realizace a výsledky mezinárodní spolupráce [16]. Málo pozornosti je věnováno rozdílným v intenzitě mezinárodní spolupráce na úrovni jednotlivých typů VO. Tato nízká pozornost může souviset se skutečností, že mezinárodní spolupráce se týká především základního výzkumu, jemuž se v některých zemích věnují primárně univerzity, a dále s charakterem výzkumného prostředí v jednotlivých zemích, kde z jednotlivých typů VO převažují rovněž univerzity.

V ČR je však skupina VO z hlediska právních forem, strategií a typů prováděného VaV relativně různorodá. Do mezinárodní spolupráce se nezapojují jen univerzity, ale i jiné typy VO, a to s odlišnou intenzitou. Pro tvorbu výzkumné politiky je také důležité sledovat, jak se jednotlivé typy výzkumných organizací zapojují do mezinárodní spolupráce. Takové zjištění není důležité jen pro tvorbu podpůrných programů, ale také nastavení systémů (metodik) hodnocení VO, v nichž bývá mezinárodní spolupráce jedním z pilířů.

Cílem tohoto příspěvku je tedy posoudit, jaké jsou rozdíly mezi VO z hlediska zapojení do mezinárodní spolupráce, pokusit se identifikovat a charakterizovat rozdílné typy VO podle zapojení do mezinárodní spolupráce a objasnit některé motivy, které mohou stimulovat VO k zapojení do této výzkumné spolupráce.

Metodický přístup

Analýza zapojení do projektů v programu Horizont 2020

Pro posouzení zapojení VO do mezinárodní výzkumné spolupráce byly vyhodnoceny údaje o účasti těchto organizací v programu Horizont 2020 (H2020) [9]. Pro analýzu byla využita informační databáze Evropské komise eCORDA (COmmon Research DATawarehouse) z května 2020 (eCORDA) [17]. V analýze byl vyhodnocen počet projektů, ve kterých byly tyto organizace zapojeny, počty účastí (tj. počty výzkumných týmů zapojených v řešených projektech) a příspěvek poskytnutý Evropskou komisí (EK) na jejich řešení. Do analýzy byly zahrnuty běžící projekty, projekty řádně ukončené a projekty v přípravě. Mezi účastníky projektů byli započítáni jak příjemci podpory, tak i třetí strany a partnerské organizace. Pro přiřazení subjektu k sektoru, ve kterém účastníci programu H2020 působí, byly využity údaje z Registru ekonomických subjektů (RES) [18] vedeného Českým statistickým úřadem. Pro výběr subjektů splňujících status VO byl využit seznam zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy [19].

Údaje o počtech projektů, počtech účastí a příspěvku EK získaném na řešení projektů byly stanoveny pro projekty podpořené od začátku realizace programu H2020 (tj. od roku 2014) do jara roku 2020. Do analýzy byly zahrnuty pouze projekty, ve kterých byl kromě účastníka z ČR zapojen další účastník ze zahraničí (dále budou tyto projekty označovány jako „kolaborativní“). Z analýzy tak byly vyloučeny projekty, kde byl pouze účastník z ČR. V případě VO se jednalo převážně o projekty mobility (Akce Marie Skłodowska-Curie, MSCA), granty Evropské výzkumné rady (ERC), projekty v oblasti „Šíření excelence a podpora účasti“, případně projekty v rámci společných technologických iniciativ.

Vzhledem k tomu, že mezi účastníky projektů byli započítáni jak příjemci podpory, tak i třetí strany a partnerské organizace, byl pro stanovení příspěvku EK využit údaj o „čistém“ příspěvku účastníka, který je snížen o částku, kterou daný účastník poskytne třetí straně. V případě, že je třetí stranou, tuto částku naopak získá.

V národní účelové podpoře VO nebyly započteny zdroje z operačních programů (OP Praha, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a projekty velkých infrastruktur VaVal, včetně následných Národních programů udržitelnosti (I, II). Tyto účelové prostředky sloužily k především celkovému rozvoji výzkumné infrastruktury a budování nových výzkumných kapacit. Jejich zahrnutí do běžného účelového financování VO by zkrátilo proporce podpory EK a národní podpory jednotlivých VO.

Vzhledem k tomu, že v databázi eCORDA nejsou univerzity rozčleněny na jednotlivá pracoviště (fakulty, výzkumná centra apod.), bylo přiřazení projektů k těmto jednotkám provedeno s využitím údajů o publikacích, které jsou v databázi eCORDA uvedeny u jednotlivých projektů. Tyto publikace byly přiřazeny s využitím identifikátoru UT¹, případně DOI identifikátoru k záznamům v Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (RIV IS VaVal). U projektů, u nichž strojově přiřazení jejich publikací k RIV IS VaVal nebylo jednoznačné, byly projekty k jednotlivým pracovištím přiřazeny manuálně s využitím informací na internetových stránkách příslušných VŠ. Jednalo se o projekty, u kterých nebyly v databázi eCORDA uvedeny žádné publikace, nebo v případech, kdy UT identifikátor v IS VaVal chyběl².

V první části analýzy je nejprve přehledně porovnáno zapojení VO z různých sektorů do programu H2020. VO byly pro tyto účely rozděleny na:

- VO ze sektoru terciárního vzdělávání – vysoké školy a fakultní nemocnice;
- VO vládního sektoru – výzkumné ústavy Akademie věd ČR, resortní výzkumná pracoviště, ostatní VO spadající do vládního sektoru (státní příspěvkové organizace, organizační složky státu);
- VO z podnikatelského sektoru (výzkumné organizace, které jsou obchodními společnostmi);
- VO ze soukromého neziskového sektoru.

V další části jsou v grafech porovnány tři vybrané indikátory, které charakterizují zapojení VO do mezinárodních výzkumných projektů v programu H2020, a význam příspěvku EK získaného v řešených projektech. Vzhledem k tomu, že počet projektů i celkový příspěvek získaný na jejich řešení je značně ovlivněn výzkumnými kapacitami, a tedy velikostí instituce, bylo snahou využít indikátory, které tento vliv eliminují. Pro analýzu byly proto vybrány následující dva indikátory:

- Příspěvek VO na řešení projektů vztažený k celkové účelové podpoře, kterou daná VO získala. Celková účelová podpora byla stanovena jako součet podpory ze státního rozpočtu získané v projektech udělených od roku 2014 do současnosti³ v národních programech VaV a příspěvku EK získaného na řešení projektů v programu H2020. Pro stanovení účelové podpory získané v národních programech VaV byly využity údaje z Centrální evidence projektů v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (CEP IS VaVal) [20]. S využitím tohoto indikátoru lze porovnat, jaký význam má příspěvek získaný v programu H2020 v celkové účelové podpoře.
- Podíl příspěvku EK, který VO získala z celkového příspěvku všech výzkumných týmů zapojených v projektech s touto VO. Tento indikátor umožňuje porovnat, jak významná je role VO v řešených projektech, přičemž se předpokládá, že čím vyšší je podíl VO v celkovém příspěvku, tím významnější je její role v tomto projektu (z hlediska zapojení do projektu, realizovaného VaV, řízení projektu apod.).

Tyto indikátory jsou doplněny údajem o počtech projektů, ve kterých byly jednotlivé VO zapojeny, což do jisté míry odráží i velikost jednotlivých VO. Při interpretaci výsledků si je však nutné uvědomit, že využití indikátorů jsou ovlivněny i dalšími skutečnostmi, jako je oborové zaměření VO či jejich poslání a role ve výzkumném systému ČR.

V této části je nejprve s využitím uvedených indikátorů porovnáno zapojení VO v programu H2020 podle sektorů jejich působnosti, poté je obdobným způsobem vyhodnocena účast jednotlivých VO (v případě VŠ na úrovni jejich fakult a výzkumných center).

Posouzení intenzity zapojení do mezinárodních a národních výzkumných projektů a významnosti role VO v mezinárodních projektech umožňuje indikovat rozdíly ve strategii a přístupu VO k zapojení do mezinárodních výzkumných projektů. Na základě těchto indikátorů a jejich porovnání můžeme identifikovat čtyři základní skupiny VO (viz schéma 1).

Schéma 1: Rozdíly ve strategii a přístupu VO k zapojení do mezinárodních výzkumných projektů

Selektivní zapojení do projektů mezinárodní spolupráce	Excellence prostřednictvím projektů mezinárodní spolupráce	Podíl příspěvku VO v projektech mezinárodní spolupráce
Sporadické zapojení do projektů mezinárodní spolupráce	Extenzivní podpůrná role v projektech mezinárodní spolupráce	

Podíl mezinárodních projektů v celkovém objemu projektově financovaného výzkumu

Zdroj: autoři

VO orientované na **rozvoj a uplatnění excellence prostřednictvím mezinárodní spolupráce**. Tyto VO se vyznačují jak relativně vysokým podílem mezinárodních projektů v celkovém objemu projektově financovaného výzkumu, tak i relativně vysokým finančním podílem v mezinárodních projektech.

Druhou skupinu tvoří VO **rozvíjející extenzivně podpůrnou roli v projektech mezinárodní spolupráce**. VO v této skupině se účastní relativně intenzivně projektů mezinárodní spolupráce, jejich role v těchto projektech vyjádřená objemem příspěvku v porovnání s dalšími řešiteli je spíše podpůrná.

Třetí skupinou jsou VO zapojující se **selektivně do vybraných projektů mezinárodní spolupráce**, v nichž mají relativně významnou roli. Podíl mezinárodních projektů v celkovém objemu projektově financovaného výzkumu je v případě této skupiny VO relativně nižší, význam v mezinárodních projektech je však relativně vysoký.

Do čtvrté skupiny spadají VO, které se **účastní mezinárodní výzkumné spolupráce spíše sporadicky**, a to jak z pohledu relativního objemu finančních prostředků získaných z projektů mezinárodní spolupráce, tak i z hlediska objemu finančního příspěvku získaného v rámci jednotlivých mezinárodních projektů.

Tato klasifikace je samozřejmě pouze orientační a nezohledňuje další faktory strategického rozvoje VO, zejména pak poslání jednotlivých typů VO v systému VaV. Z tohoto důvodu byla analýza provedena podle jednotlivých typů VO.

Výsledky analýzy zapojení výzkumných organizací z ČR do mezinárodní výzkumné spolupráce

Zapojení VO z různých sektorů do programu Horizont 2020

ČR patří mezi země s velmi nízkou účastí v programu Horizont 2020 (například [21]). Počet účastí ČR se zohledněním velikosti země (vztažený na počet obyvatel) je hluboko pod průměrem EU–28 a v porovnání se zeměmi obdobné velikosti, jako jsou například Rakousko, Belgie či Nizozemsko, je zhruba čtvrtinový. Z členských států EU–28 mají účast v programu H2020 v přepočtu na milion obyvatel nižší pouze Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Maďarsko. Tomu odpovídá i nízký příspěvek, který získávají výzkumné týmy z ČR na řešení projektů [21].

Jak je patrné z tab. 1, zapojení subjektů z různých sektorů do projektů řešených v mezinárodní spolupráci se značně liší. Z VO se těchto projektů nejvíce účastnily instituce z **vysokoškolského sektoru** – celkem osmnáct vysokých škol (VŠ) a sedm fakultních nemocnic (FN) bylo zapojeno do řešení 410 projektů. V těchto projektech měly VŠ

celkem 470 účastí (v některých projektech bylo tedy zapojeno více výzkumných týmů z VŠ). Jedna VŠ tak byla v průměru zapojena v řešení 22 projektů. Vzhledem k tomu, že VŠ nejsou rozděleny na fakulty⁴, je počet projektů jedné VŠ několikanásobně vyšší, než je tomu u VO z jiných sektorů. Tomu odpovídá i vysoký příspěvek na řešení projektů, který získala jediná VŠ. Fakultní nemocnice a VO z vládního sektoru byly v dosavadním průběhu programu zapojeny v průměru ve čtyřech projektech (což je zhruba stejně, jako je tomu v ústavech AV ČR).

VŠ a FN získaly téměř 40 % celkového příspěvku ČR (63 % z příspěvku získaného VO). Ve VŠ se příspěvek získaný na řešení projektu nejčastěji pohyboval v rozmezí od 100 tisíc € po 400 tisíc € (viz graf 1). Průměrný příspěvek VŠ a FN činil téměř 320 tis. € na jednu účast (tj. více než 8 mil. Kč), což je nejvíce ze všech VO (viz tab. 1).

Z VO **vládního sektoru** se kolaborativních projektů v programu H2020 nejvíce účastnily ústavy AV ČR. Ve 155 projektech bylo zapojeno 37 výzkumných ústavů (tj. přibližně dvě třetiny všech ústavů AV ČR). Jeden ústav byl tak v průměru zapojen do řešení čtyř projektů. Ústavy AV ČR získaly více než 14 % z celkového příspěvku ČR (23 % z příspěvku získaného VO). I když se příspěvek získaný jedním týmem AV ČR nejčastěji pohyboval ve stejném rozmezí jako ve VŠ (viz graf 1), průměrná velikost příspěvku získaného jedním týmem AV ČR byla poněkud nižší (cca 275 tis. €, viz tab. 1).

Graf 1: Rozdělení projektů v programu H2020 v jednotlivých skupinách VO podle výše příspěvku EK

Zapojení resortních výzkumných ústavů je v porovnání s ústavů AV ČR výrazně nižší (viz tab. 1). Jeden resortní ústav byl v průměru zapojen v řešení méně než tří projektů. Také průměrný příspěvek získaný jedním výzkumným týmem je oproti ústavům AV ČR přibližně

Tabulka 1: Přehled zapojení subjektů z ČR do kolaborativních projektů v programu Horizont 2020

Sektor	Počet subjektů	Počet projektů	Počet účastí	Počet projektů na subjekt	Příspěvek EK (mil. €)	Příspěvek EK na subjekt (tis. €)	Příspěvek EK na účast (tis. €)	Podíl na celkovém příspěvku ČR
Výzkumné organizace	99	674	844	6,8	233,178	2 355,3	276,3	62,1 %
Vysokoškolský sektor	25	410	470	16,4	147,520	5 900,8	313,9	39,3 %
Veřejné a státní VŠ	18	394	442	21,9	141,091	7 838,4	319,2	37,6 %
Fakultní nemocnice	7	28	28	4,0	6,429	918,4	229,6	1,7 %
Vládní sektor	60	214	267	3,6	62,509	1 041,8	234,1	16,7 %
Akademie věd ČR	37	155	199	4,2	53,669	1 450,5	269,7	14,3 %
Resortní výzkumná pracoviště	11	30	31	2,7	5,686	516,9	183,4	1,5 %
Knihovny, archivy, muzea	3	6	6	2,0	0,255	85,0	42,5	0,1 %
Ostatní pracoviště	9	31	31	3,4	2,900	322,2	93,5	0,8 %
VO – podnikatelský sektor	10	55	55	5,5	15,133	1 513,3	275,2	4,0 %
VO – soukromý neziskový sektor	4	52	52	13,0	8,015	2 003,9	154,1	2,1 %
Ostatní subjekty kromě VO	289	544	658	1,9	142,107	491,7	216,0	37,9 %
Vládní sektor	31	61	63	2,0	9,106	293,7	144,5	2,4 %
Podnikatelský sektor	201	408	484	2,0	120,547	599,7	249,1	32,1 %
Soukromý neziskový sektor	56	95	110	1,7	12,454	222,4	113,2	3,3 %
Ostatní	1	1	1	1,0	0,000	0,0	0,0	0,0 %
Celkem	388	1 080	1 502	2,8	375,284	967,2	249,9	100,0 %

Poznámka: Počet zapojených subjektů (jedinečných), počet projektů, počet účastí a průměrný počet projektů, ve kterých byl zapojen jeden subjekt z dané skupiny. Ve druhé části tabulky je porovnán příspěvek EK získaný na řešení projektů subjekty z jednotlivých skupin, průměrný příspěvek získaný jedním subjektem, průměrný příspěvek EK na jednu účast a podíl sektorů, resp. skupin subjektů na celkovém příspěvku EK získaném týmy z ČR.

Zdroj: databáze eCORDA

bližně dvoutřetinový (v porovnání s výzkumnými týmy VŠ ještě nižší). Jak je patrné z grafu 1, ve velikostech projektů (resp. získaném příspěvku) jsou značné rozdíly – resortní ústavy v nejvyšším počtu projektů sice získaly příspěvek v rozmezí od 100 tisíc do 400 tisíc € (tj. podobně jako VŠ a ústavy AV ČR), ale v poměrně vysokém počtu projektů byl jejich příspěvek pouze v rozmezí od 10 do 20 tisíc €. To svědčí o tom, že mezi ústavy budou značné rozdíly (viz další část analýzy).

Ještě nižší je účast VO zařazených do ostatních pracovišť vládního sektoru (jedná se o ústavy, které nejsou součástí AV ČR ani resortními ústavami). I když počet projektů, ve kterých byla zapojena jedna VO této skupiny, byl poněkud vyšší než v resortních ústavách, průměrný příspěvek získaný na jednu účast je v porovnání s resortními ústavami přibližně poloviční (viz tab. 1).

Nejnižší účast z VO vládního sektoru mají knihovny, muzea a archivy (viz tab. 1). Tato pracoviště byla v průměru zapojena pouze do řešení dvou projektů a také průměrný příspěvek na jednu účast byl v porovnání s ostatními VO výrazně nižší (42 mil. €). To může svědčit o tom, že role těchto VO v projektech H2020 není tak významná, jako je tomu v případě VŠ či ústav AV ČR.

Z podnikatelského sektoru do kolaborativních projektů programu H2020 se zapojilo deset VO. Jedna VO byla v průměru zapojena v šesti projektech, což je více než ve VO vládního sektoru a ve FN (viz tab. 1). VO z podnikatelského sektoru získaly zhruba 4 % celkové

ho příspěvku ČR. Jejich průměrný příspěvek byl přibližně stejný jako u ústav AV ČR, což může svědčit o tom, že role těchto VO je stejně významná, jako je tomu v případě ústav AV ČR a VŠ.

Ze soukromého neziskového sektoru se kolaborativních projektů účastnily čtyři VO. VO z tohoto sektoru byly zapojeny v průměru do řešení 13 projektů, což je nejvíce ze všech VO (kromě VŠ bez rozdělení na fakulty). Průměrný příspěvek získaný jedním týmem byl však v porovnání s ostatními VO (s výjimkou některých VO vládního sektoru) nižší (viz tab. 1).

Pro porovnání je v tab. 1 uvedena i účast ostatních subjektů, které nejsou VO, do řešení kolaborativních projektů v programu H2020. Projektů se účastnilo více než dvě stě podniků, které získaly téměř třetinu z celkového příspěvku ČR. Do projektů byly zapojeny i některé subjekty z vládního a soukromého neziskového sektoru, které společně získaly přibližně 6 % z celkového příspěvku ČR (viz tab. 1). Jeden subjekt byl však zapojen do řešení přibližně dvou projektů, což je méně než v případě VO.

V grafu 2 je porovnáno, jak významnou část z celkové účelové podpory tvoří v jednotlivých skupinách VO podpora získaná v projektech v programu H2020 (vodorovná osa) a jaký podíl z celkového příspěvku přiděleného na řešení projektů získaly tyto VO, tj. jak významná je jejich role v těchto projektech (svislá osa). Plocha kruhů odpovídá počtu projektů, ve kterých byly v programu H2020 zapojeny VO dané skupiny. Svislou přerušovanou červenou linií je znázorněn

průměrný podíl příspěvku EK v celkové účelové podpoře ve VO z ČR (cca 12,5 %). Vodorovná linie představuje průměrný podíl příspěvku EK, který získaly VO z ČR z celkového příspěvku všech účastníků kolaborativních projektů s účastí těchto VO (přibližně 2,6 %).

V horní části grafu 2 (levý a pravý horní kvadrant) jsou VO, jejichž role v projektech H2020 je v národním porovnání nadprůměrná. V této části grafu se nacházejí veřejné a státní VŠ a ústavy AV ČR (resp. celkové hodnoty pro všechny VO spadající do těchto skupin). Tyto VO disponují dostatečnými výzkumnými kapacitami (výzkumnou infrastrukturou i kvalitním personálním obsazením), což jim umožňuje zapojit se do náročných mezinárodních projektů VaV a být jejich významnými partnery. Jelikož tyto VO jsou obvykle zapojeny i ve vysokém počtu projektů v národních programech účelové podpory VaV, odpovídá podíl příspěvku EK v celkové účelové podpoře přibližně celostátnímu průměru (tyto VO tvoří z hlediska financování VaV nejvýznamnější skupinu VO v ČR).

Pod červenou vodorovnou linií v grafu 2 jsou VO, jejichž role v projektech realizovaných v programu H2020 není v porovnání s VŠ a ústav AV ČR tak významná (alespoň podle výše příspěvku získaného na

Graf 2: Porovnání příspěvku EK získaného v programu H2020 VO z jednotlivých sektorů provádění

Poznámka: Na vodorovné ose je uveden podíl příspěvku EK získaného VO v celkové účelové podpoře (tj. význam příspěvku získaného v programu H2020 v celkové účelové podpoře), na svislé ose je podíl získaný VO dané skupiny z celkového příspěvku EK přiděleného všem subjektům zapojenými v projektech s těmito VO (tj. jak významná je role VO v řešených projektech). Plocha kruhu odpovídá celkovému počtu projektů, ve kterých byly VO z jednotlivých skupin v programu H2020 zapojeny. V odstínech modré barvy jsou znázorněny VO z VŠ sektoru, v odstínech zelené VO vládního sektoru, oranžově a žlutě VO z podnikatelského, resp. soukromého neziskového sektoru.

Zdroj: eCORDA, IS VaVal

řešení těchto projektů). V pravém dolním kvadrantu jsou VO, které mají v národním porovnání nadprůměrný podíl příspěvku získaného v programu H2020 v celkové účelové podpoře. Do této skupiny patří VO ze soukromého neziskového sektoru, u nichž příspěvek z programu H2020 tvoří téměř čtvrtinu celkové účelové podpory. To znamená, že tyto VO se více než jiné instituce snaží z programu H2020 získat prostředky pro svou činnost (resp. tato forma podpory je pro ně dostupnější než podpora z národních zdrojů).

V levém dolním kvadrantu jsou potom VO, jejichž role v kolaborativních projektech realizovaných v programu H2020 není v průměru významná a kde podíl příspěvku získaného v těchto projektech tvoří pouze menší část celkové účelové podpory (viz graf 2). Řada VO z těchto skupin se do programu H2020 zapojuje spíše příležitostně, případně se může teprve snažit získat zkušenosti s mezinárodním VaV a vytvořit si vazby na zahraniční partnery. Vzhledem k tomu, že mezi jednotlivými VO existují značné rozdíly, je v další části analýzy obdobným způsobem posouzeno zapojení jednotlivých VO těchto sektorů.

Zapojení jednotlivých VO do programu Horizont 2020

V dalších grafech jsou porovnány stejné údaje pro jednotlivé fakulty ústavy VŠ a FN (graf 3), ústavy AV ČR (graf 4) a ostatní VO (graf 5). VO jsou v těchto grafech označeny číslicemi v sestupném pořadí podle počtu kolaborativních projektů řešených v programu H2020 (tomuto počtu odpovídá i plocha kruhů) a výše finančního příspěvku EK získaného na jejich řešení. Z grafů je patrné, že v každé skupině existují VO, jejichž role v řešených projektech (měřená podílem z celkového příspěvku poskytnutého na řešení projektů) i podíl příspěvku EK v celkové účelové podpoře jsou v národním porovnání nadprůměrné (tyto VO se nacházejí v pravých horních kvadrantech grafů 3 až 5).

Ve VŠ sektoru byla v nejvyšším počtu projektů zapojena přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně (v grafu 3 označená číslem 1). Příspěvek EK poskytnutý na řešení těchto projektů tvoří téměř třetinu celkové účelové podpory získané touto fakultou. Fakulta získala v projektech téměř 9 % z celkového příspěvku poskytnutého na řešení těchto projektů, což je výrazně nadprůměrná hodnota. Celkem se v pravém kvadrantu nachází mezi „nejaktivnějšími“ institucemi více než dvacet fakult a výzkumných center VŠ.

Mezi „nejaktivnějšími“ institucemi mají významné postavení některá evropská centra excelence, jejichž vznik byl podpořen z prostředků ESIF (viz graf 3). V některých centrech tvoří příspěvek EK získaný v projektech H2020 více než polovinu jejich celkové účelové podpory (ČVUT–CIIRC a VŠB–TUO – IT4Innovations). ČVUT–CIIRC zároveň získal přibližně 15 % z celkového příspěvku poskytnutého EK na řešení projektů s jeho účastí, což je nejvíce ze všech VO. V pravém horním kvadrantu se však nacházejí i pracoviště, která byla zapojena v poměrně nízkém počtu projektů. Mezi tato pracoviště patří například Centrum pro otázky životního prostředí UK a fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze (viz graf 3).

Značný počet fakult VŠ se nachází také v levém horním kvadrantu grafu 3. I když v těchto pracovištích tvoří příspěvek získaný v projektech řešených v programu H2020 nižší část celkové účelové podpory než v předcházející skupině, jejich role v projektech byla podle získaného příspěvku poměrně významná. Mezi tato pracoviště patří zejména filozofická fakulta UK, fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a fakulta chemické technologie VŠCHT (graf 3).

Ve fakultách nacházejících se v pravém dolním kvadrantu naopak příspěvek z programu H2020 tvoří významnou část celkové účelové podpory, avšak jejich podíl na příspěvku poskytnutém na řešení projektů s jejich účastí je v porovnání s jinými VO podprůměrný. Mezi tyto

fakulty patří například Matematicko–fyzikální fakulta UK, která byla zapojena ve vysokém počtu projektů, a Ústav výpočetní techniky MU v Brně, kde příspěvek získaný v programu H2020 tvoří téměř polovinu celkové účelové podpory. Ve VŠ sektoru však existuje i řada výzkumných pracovišť, u nichž je význam podpory získané v programu H2020 podprůměrný (tyto instituce jsou v grafu 3 v levém dolním kvadrantu).

Graf 3: Porovnání zapojení fakult a výzkumných ústavů VŠ do programu H2020

- 1) MUNI – Přírodovědecká fakulta, 2) UK – Matematicko–fyzikální fakulta, 3) MUNI – CEITEC, 4) VUT – Fakulta elektrotechniky a kom. technologií, 5) VUT v Brně – Fakulta informačních technologií, 6) ČVUT – Fakulta stavební, 7) UK – Přírodovědecká fakulta, 8) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 9) ČVUT – CIIRC, 10) ČVUT – Fakulta elektrotechnická, 11) VŠB–TUO – IT4Innovations, 12) MUNI – Ústav výpočetní techniky, 13) ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 14) VUT – CEITEC, 15) UP Olomouc – Přírodovědecká fakulta, 16) ZČU – Fakulta aplikovaných věd, 17) ČVUT – Fakulta strojní, 18) UK – Fakulta sociálních věd, 19) MU – Lékařská fakulta, 20) VŠCHT – Fakulta potr. a biochem. technologie, 21) MUNI – Fakulta sociálních studií, 22) UK – 1. lékařská fakulta, 23) MENDELU – Agronomická fakulta, 24) ČVUT – Fakulta dopravní, 25) TUL – Ústav pro nanomat. pokr. tech. a inovace, 26) ČVUT (nerozlišeno), 27) VŠCHT – Fakulta technologie ochrany prostředí, 28) MUNI – Fakulta informatiky, 29) VUT – Fakulta strojního inženýrství, 30) ČZU – Fakulta agrobiologie, potr. a přír. zdrojů, 31) UK – 2. lékařská fakulta, 32) VŠB–TUO – Fakulta elektrotechniky a informatiky, 33) UK – Centrum pro otázky životního prostředí, 34) JČU – Fakulta rybářství a ochrany vod, 35) VŠCHT – Fakulta chemické technologie, 36) UK – Filozofická fakulta, 37) VŠCHT – Fakulta chemicko–inženýrská, 38) MENDELU – Lesnická a dřevařská fakulta, 39) MUNI – Ekonomicko–správní fakulta, 40) ČZU – Provozně ekonomická fakulta, 41) ČZU – Fakulta životního prostředí, 42) ZČU – Nové technologie – výzkumné centrum, 43) UK – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 44) ČVUT – Fakulta biomedicínského inženýrství, 45) Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 46) Fakultní nemocnice v Motole

Poznámka: Na vodorovné ose je uveden podíl příspěvku EK těmto institucím v celkové účelové podpoře (tj. význam podpory získané v programu H2020 v celkové účelové podpoře), na svislé ose je podíl institucí v celkovém příspěvku poskytnutém EK na řešení projektů s jejich účastí (tj. význam instituce v projektech H2020). Plocha kruhu udává celkový počet projektů, ve kterých byla daná instituce v programu H2020 zapojena. V grafu jsou uvedeny pouze instituce, které byly zapojeny ve třech a více projektech. Světlejší kruhy jsou vyznačena výzkumná centra, jejichž vznik byl podpořen s využitím prostředků ESIF. Instituce jsou v grafu označeny číslicemi v sestupném pořadí podle počtu kolaborativních projektů řešených v programu H2020 a výše finančního příspěvku EK získaného na jejich řešení.

Zdroj: eCORDA, IS VaVal

Graf 4: Porovnání zapojení výzkumných ústavů AV ČR do programu H2020

- 1) Fyzikální ústav AV ČR, 2) Mikrobiologický ústav AV ČR, 3) Ústav výzkumu globální změny AV ČR, 4) Biologické centrum AV ČR, 5) Ústav molekulární genetiky AV ČR, 6) Fyziologický ústav AV ČR, 7) Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 8) Sociologický ústav AV ČR, 9) Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, 10) Ústav jaderné fyziky AV ČR, 11) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 12) Ústav fyziky atmosféry AV ČR, 13) Ústav chemických procesů AV ČR, 14) Ústav fyziky materiálů AV ČR, 15) Ústav přístrojové techniky AV ČR, 16) Ústav experimentální medicíny AV ČR, 17) Astronomický ústav AV ČR, 18) Ústav makromolekulární chemie AV H2020

Poznámka: Na vodorovné ose je uveden podíl příspěvku EK získané těmito ústavu v celkové účelové podpoře (tj. význam příspěvku získaného v programu H2020 v celkové účelové podpoře), na svislé ose je podíl ústavů v celkovém příspěvku poskytnutém EK na řešení projektů s jejich účastí (tj. význam ústavů v projektech H2020). Plocha kruhu udává celkový počet projektů, ve kterých byl daný ústav v programu H2020 zapojen. V grafu jsou uvedeny pouze ústavy, které byly zapojeny ve třech a více projektech. Ústavy jsou v grafu označeny číslicemi v sestupném pořadí podle počtu kolaborativních projektů řešených v programu H2020 a výše finančního příspěvku EK získaného na jejich řešení.

Zdroj: eCORDA, IS VaVal

Graf 5: Porovnání zapojení VO podnikatelského sektoru, resortních ústavů, ostatních VO vládního sektoru a soukromých neziskových VO do programu H2020

Podobné porovnání pro ústavy AV ČR je uvedeno v grafu 4. Počet ústavů, kde je podíl příspěvku EK získaného v programu H2020 v celkové účelové podpoře nadprůměrný, je poněkud nižší než ve VŠ sektoru. Nejvýznamnějším ústavem z hlediska zapojení do programu H2020 je Fyzikální ústav AV ČR, u něhož se podíl příspěvku

z H2020 na celkové účelové podpoře blíží 30 %. Výzkumné týmy tohoto ústavu získaly v projektech více než 12 % z celkového příspěvku poskytnutého na řešení těchto projektů, což je výrazně více, než je tomu ve většině ústavů i fakult VŠ (viz graf 4 a graf 3).

Nejvýznamnější roli v projektech H2020 měl podle získaného příspěvku Fyziologický ústav AV ČR (viz graf 4). Průměrný podíl z celkového příspěvku poskytnutého na řešení projektů přesáhl 15 %, což je nejvíce ze všech VO v ČR. Významnou roli v projektech H2020 mělo i Biologické centrum AV ČR a Ústav fyziky materiálů AV ČR, kde tento podíl dosáhl přibližně 10 % (viz graf 4).

V resortních výzkumných ústavech znázorněných v grafu 5 je podíl příspěvku EK získaného v programu H2020 v celkové účelové podpoře podprůměrný. Podle podílu z celkového příspěvku poskytnutého na řešení projektů měly v projektech nejvýznamnější roli Výzkumný ústav rostlinné výroby a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. V ostatních VO vládního sektoru, s výjimkou Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, je význam programu H2020 v celkové účelové podpoře v porovnání s ostatními VO podprůměrný. V tomto ústavu naopak příspěvek získaný v programu H2020 přesahuje 70 % z celkové účelové podpory, což je výrazně více než v naprosté většině ostatních VO.

Značné rozdíly v zapojení do programu H2020 jsou mezi VO podnikatelského sektoru a soukromého neziskového sektoru (graf 5). V podnikatelském sektoru patří z tohoto pohledu mezi nejvýznamnější VO Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s., který v řešených projektech získal téměř 10 % z celkového příspěvku přiděleného na řešení projektů s jeho účastí, a Centrum výzkumu Řež s. r. o., které bylo zapojeno do řešení vysokého počtu projektů a které získalo v těchto projektech i vysoký příspěvek EK. Ze soukromého neziskového sektoru v grafu 5 vyniká pozice společnosti METCENAS, o. p. s., u níž příspěvek získaný v programu H2020 tvořil téměř 90 % z celkové účelové podpory (viz graf 5).

Nejdůležitější závěry

Cílem příspěvku bylo vyhodnotit zapojení výzkumných organizací z různých sektorů do mezinárodní výzkumné spolupráce. K tomuto účelu byla využita data o zapojení do programu Horizont 2020 v projektech řešených v mezinárodní spolupráci. Vzhledem k tomu, že v databázi projektů realizovaných v programu H2020 jsou pouze údaje pro celé VŠ bez rozdělení na jednotlivé fakulty a pracoviště (ústavy), byly před vyhodnocením dat projekty VŠ přiřazeny k jejich jednotlivým pracovištím.

Provedená analýza potvrdila existenci čtyř typů VO identifikovaných na základě dvou základních indikátorů – intenzity zapojení do mezinárodních a národních výzkumných projektů a významnosti role VO v mezinárodních projektech. Ukázala také, že tyto čtyři typy VO se vyskytují u všech kategorií VO (tedy VŠ, ústavů AV ČR, resortních VO i VO se statutem obchodní společnosti), jakoliv jsou u jednotlivých kategorií rozdílně zastoupeny. Ve všech kategoriích tedy existují VO s intenzivním zapojením do mezinárodní výzkumné spolupráce a rozvinutými vazbami na zahraniční pracoviště, ale i VO zapojující se do mezinárodního VaV spíše sporadicky. To platí i pro fakulty a výzkumná centra VŠ, kde se na celkovém příspěvku jedné VŠ z programu H2020 často podílí omezený počet jejích fakult a výzkumných center, zatímco ostatní pracoviště se zapojují poměrně omezeně. Podobná situace je i mezi ústavu AV ČR.

Tyto rozdíly mohou být způsobeny působením několika faktorů. Nejdůležitějšími faktory mohou být: (i) odlišná kvalita prováděného VaV a (ii) rozdílná mise VO, a tedy jejich strategie, včetně strategie internacionalizace VaV.

Skutečnost, že VO, které realizují excelentní VaV a dosahují vyšší úroveň mezinárodní spolupráce ve VaV, odpovídá obecným trendům identifikovaným v zahraniční literatuře. Pozitivní vliv mezi kvalitou VaV a úrovní (rozsahem, mírou) mezinárodní spolupráce ve VaV zjistili např. Abramo a kol. [22] či Glänzel a De Lange [23].

Korelace mezi kvalitou VaV a zapojením do mezinárodní VaV spolupráce existuje zejména u VŠ a ústavů AV ČR, u nichž převládají identifikované typy zapojení do mezinárodní spolupráce – selektivní zapojení do projektů mezinárodní spolupráce a excelence prostřednictvím projektů mezinárodní spolupráce. VŠ (resp. jejich fakulty a výzkumná centra) a výzkumné ústavy AV ČR s rozvinutými VaV aktivitami a významnou rolí v systému VaV bývají tedy zapojeny ve vysokém počtu projektů a získávají i v porovnání s jinými VO vyšší příspěvek EK na jejich řešení. Vybavení špičkovou výzkumnou infrastrukturou, významné zastoupení zahraničních výzkumníků a vysoká kvalita VaV umožnily evropským centrům excelence vybudovaným v uplynulém období z prostředků ESIF intenzivní zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce.

Realizaci mezinárodní spolupráce ve VaV a její rozsah určuje také mise (poslání VO, viz např. Boekholt a kol. [12]). V případě českých VO se může projevovat odlišné poslání univerzit a ústavů AV ČR na jedné straně, na druhé straně resortních VO, případně firem. Zatímco VaV prováděný ústavy AV ČR a univerzitami se více zaměřuje na základní VaV (kde je větší pravděpodobnost mezinárodní spolupráce), resortní VO a podniky spíše cílí na aplikovaný VaV v gesci jejich zřizovatelů či odpovídající komerčním potřebám podniků. Proto je také zapojení resortních veřejných výzkumných institucí, až na několik výjimek, nižší než u ústavů AV ČR.

Dalšími faktory, které s výše uvedenými souvisí, mohou být snaha o zajištění finančních prostředků pro realizaci VaV aktivit či osobní mezinárodní vazby na úrovni výzkumníků. Snaha o zajištění finančních prostředků může vyplývat z nízkého institucionálního financování některých VO či absence vhodných národních programů. Snaha o zajištění finančních prostředků pro VaV odpovídá zejména typu VO, resp. způsobu zapojení do mezinárodní spolupráce – extenzivní podpůrná role v projektech mezinárodní spolupráce. Vyššího významu dosahuje u některých soukromých VO, případně resortních VO. Osobní vztahy mohou mít významný vliv na rozvoj mezinárodní spolupráce, jak na příkladu 11 evropských zemí ukázal Kwiek [16]. V případě ČR tak může docházet k rozvoji mezinárodní spolupráce ve VO, v nichž působí výzkumníci navrátilí se ze zahraničních institucí či zahraniční výzkumníci.

Výsledky zpracované analýzy tak naznačují, že ve výzkumném systému existují skupiny VO, jejichž přístup k mezinárodní výzkumné spolupráci je obdobný (včetně očekávaných přínosů mezinárodní spolupráce). K přesnějšímu vymezení skupin VO z hlediska zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce je zapotřebí detailněji a v širších souvislostech vyhodnotit nejen základní indikátory popisující zapojení VO do výzkumné spolupráce, ale i další indikátory charakterizující roli VO ve výzkumném systému a fungování celého systému, jak uvádí Edler a Flanagan [15], a tyto indikátory analyzovat s využitím pokročilých statistických metod, jako je například analýza latentních tříd [24]. Vytvoření vhodné typologie by mohlo do budoucna napomoci k formulaci nástrojů na podporu zapojení VO do mezinárodní spolupráce a nastavit jejich

podmínky tak, aby odpovídaly potřebám VO s různým charakterem zapojení do mezinárodní výzkumné spolupráce a přístupem k této spolupráci.

Odkazy

- [1] Cronin, B., Shaw, D., La Barre, K. (2003): A cast of thousands: Coauthorship and subauthorship collaboration in the 20th century as manifested in the scholarly journal literature of psychology and philosophy. *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 54(9), 855–871.
- [2] Knight, J. (2010): Internationalization and the competitiveness agenda. In L. M. Portnoi, V. D. Rust, & S. S. Bagley (Eds.), *Higher education, policy, and the global competition agenda* (pp. 205–218). New York, NY: Palgrave Macmillan.
- [3] Sharma, S., Thomas, V. (2008): Inter-country R&D efficiency analysis: An application of data envelopment analysis. *Scientometrics* 76(3), 483–501.
- [4] Glänzel, W. (2001): National characteristics in international scientific co-authorship relations. *Scientometrics* 51(1), 69–115.
- [5] Wagner, C. S. (2009): *The new invisible college: Science for development*. Brookings Institution Press, Washington, DC.
- [6] Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 až 2020. Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace (2016). <https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=682145>
- [7] Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017 – 2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2016). <https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/akcni-plan-mezinarodni-spoluprace-cr-ve-vyzkumu-a-vyvoji-a>
- [8] Čadil V.: Metodický rámec pro ex-post hodnocení programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. *Ergo* 2021, číslo 1
- [9] Horizont 2020 – 8. rámcový program pro výzkum a inovace. <https://www.evropskyvyzkum.cz/cs/nastroje-spoluprace/ramcove-programy/horizont2020>
- [10] Horizon Europe. <https://www.evropskyvyzkum.cz/cs/nastroje-spoluprace/ramcove-programy/9-rp>
- [11] Chen, K., Zhang, Y., Fu, X. (2019): International Research Collaboration: An Emerging Domain of Innovation Studies? *Research Policy* 48 (1), 149–168.
- [12] Boekholt, P., Edler, J., Cunningham, P. a Flanagan, K. (2009): Drivers of International collaboration in research, European Commission. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/712e874d-4f61-4977-9512-3bb326c2ce63>
- [13] Georghiou (1998): Global co-operation in research. *Research Policy* 27, s. 611–626.
- [14] Melin, G. (2000): Pragmatism and Self-organization: Research Collaboration on the Individual Level. *Research Policy* 29(1): 31–40.
- [15] Edler, J., Flanagan, K. (2011): Indicator needs for the internationalisation of science policies. *Research Evaluation*, 20(1), s. 7–17.
- [16] Kwiek, M. (2018): International Research Collaboration and International Research Orientation: Comparative Findings About European Academics. *Journal of Studies in International Education* 22(2) 136–160
- [17] E-CORDA (COMmon Research DATawarehouse)
- [18] Registr ekonomických subjektů. Český statistický úřad. https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu
- [19] Seznam výzkumných organizací. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. <https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci>

- [20] Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Centrální evidence projektů. Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace. <https://www.rvvi.cz/cep>
- [21] Frank D.: Účast ČR v H2020 a v programu EURATOM v období leden 2014 – květen 2020. Příloha časopisu Echo č. 5 – 6 (2020). <https://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/echo/echo-5-6-2020>
- [22] Abramo, G., D'Angelo, C.A., Solazzi, M. (2011): The relationship between scientists' research performance and the degree of internationalization of their research. *Scientometrics* 86(3), s. 629–643
- [23] Glänzel W., De Lange C., (2002): A distributional approach to multinationality measures of international scientific collaboration. *Scientometrics*, 54, s. 75–89.
- [24] Skrondal A., Rabe-Hesketh S.: *Generalized Latent Variable Modeling*. Chapman and Hall/CRC Press 2004.
-

¹ Jednoznačný identifikátor UT záznamů v databázích Clarivate Web od Science (WoS).

² UT identifikátor je v záznamech RIV IS VaVal nepovinným údajem.

³ Pro stanovení účelové podpory ze státního rozpočtu byly využity roční údaje o čerpané podpoře, zatímco pro stanovení příspěvku EK v programu H2020 byly využity údaje o celkovém příspěvku poskytnutém jeho účastníkům. Jelikož tento postup byl použit pro všechny VO, jejich vzájemné porovnání není případnými odchylkami příliš zatíženo.

⁴ V další části analýzy bude účast VŠ vyhodnocena na úrovni jejich fakult (resp. pracovišť).
